

L'entrepreneuriat vert au Maroc : défis et opportunités

Green entrepreneurship in Morocco: challenges and opportunities

NOURI Khalid

Doctorant

FSJES Kenitra

Ibn Tofail- Maroc

Laboratoire des sciences économiques et politiques publiques

Kalimatikom2020@gmail.com

TAOUDI Jamal

Docteur en sciences économiques et gestion

FSJES Fès

Sidi Mohamed ben Abdallah-Maroc

Laboratoire de Coordination des Etudes et des Recherches en Analyses et Prévisions Economiques
(CERAPE)

taoudijamal8@gmail.com

Date de soumission : 30/03/2022

Date d'acceptation : 15/06/2022

Pour citer cet article :

NOURI K. & TAOUDI J. (2022). «L'entrepreneuriat vert au Maroc : défis et opportunités», Revue Française d'Economie et de Gestion «Numéro spécial : Publication des actes du colloque "L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?"» pp : 92- 105.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé :

Ces dernières années, le nombre de publications sur l'entrepreneuriat vert a considérablement augmenté. Donc, la recherche sur ce nouveau sous-domaine de l'entrepreneuriat est principalement conceptuelle et qualitative, et il n'y a pas de consensus sur la définition. Pour cet article, nous utilisons une méthode objective pour étudier la recherche existante en entrepreneuriat vert. Afin de clarifier la portée de l'entrepreneuriat vert et d'explorer son évolution en tant que domaine académique. En ce sens, notre objet de recherche vise à élargir le concept d'entrepreneuriat vert pour surmonter certaines des limites du cadre théorique existant. Le concept entrepreneurial du milieu naturel nous permet de proposer un continuum qui illustre les différents niveaux d'intégration du milieu naturel à travers la capacité de l'entreprise à déclencher et réussir la démarche d'entrepreneuriat vert.

Mots clés : Entrepreneuriat vert, entrepreneuriat social, environnement, innovation, défis, opportunités.

Abstract

In recent years, the number of publications on green entrepreneurship has increased significantly. So the research on this new sub-domain of entrepreneurship is mainly conceptual and qualitative, and there is no consensus on the definition. For this article, we use an objective method to study existing research in green entrepreneurship. To clarify the scope of green entrepreneurship and explore its evolution as an academic field. In this sense, our research object aims to broaden the concept of green entrepreneurship to overcome some of the limitations of the existing theoretical framework. The entrepreneurial concept of the natural environment allows us to offer a continuum that illustrates the different levels of integration of the natural environment through the company's ability to trigger and succeed in the green entrepreneurship process

Keywords : Green entrepreneurship; social entrepreneurship; environment; innovation; challenges; opportunities.

Introduction :

Les dimensions économiques, sociale et environnemental deviennent indispensables pour la réalisation du développement durable surtout avec le niveau de la croissance et de la consommation. La transition vers une économie verte respectueuse de l'environnement et favorisant la création de richesses et d'emplois durables, s'inscrit comme un objectif majeur de la politique de développement durable du Maroc. Ainsi, l'entrepreneuriat vert constitue aujourd'hui une nouvelle dynamique économique en pleine évolution.

La prise de conscience croissante des enjeux environnementaux permet de favoriser la transition vers une économie verte encourageant, notamment, le recours aux énergies renouvelables, l'agriculture durable, la gestion durable de l'eau, la valorisation des déchets et l'éco-construction.

Les jeunes entrepreneurs marocains sont de plus en plus nombreux à innover et développer des technologies et solutions destinées à résoudre les problématiques environnementales du pays. Un engagement qui révèle et confirme le potentiel d'une filière verte en plein essor au Maroc qu'il convient d'accompagner. Alors, l'entrepreneuriat vert a le potentiel d'être une force majeure dans la transition globale vers un paradigme d'entreprise plus durable¹, et s'inscrit donc dans le cadre des exigences du développement durable². Surtout, le nombre d'entrepreneurs verts augmente en raison des changements dans les modes de vie pour se concentrer davantage sur la production d'aliments biologiques, le commerce équitable et les initiatives de recyclage. L'objectif du présent article est d'analyser la problématique de l'entrepreneuriat vert et ses défis et ses opportunités, en mettant l'accent sur la pays marocaine. A ce point là, il s'articulera autour de trois axes : dans un premier temps, il présentera un aperçu de la littérature spécialisée en définissant les concepts clés de sujet pour mieux comprendre le courant majeur qui se dessine ; après, il mettra en exergue les motivations des entrepreneurs verts en abordant les principaux défis et les opportunités à relever.

En se référant à une conception large de l'entrepreneuriat, dans quelle mesure le concept de l'entrepreneuriat vert ou environnemental pourrait englober les activités économiques, technologies, produits et services moins polluants qui visent à réduire durablement les

¹ Schaper, M. 2002. « Introduction: the essence of ecopreneurship ». Greener Management International, (38) : 26-30.

² Flam, M. 2010. L'économie verte. Presses universitaires de France.

Notre article est de nature conceptuelle, et son objectif est d'utiliser les bases théoriques disponibles dans la littérature et l'évolution des concepts qui affectent la réalité environnementale pour voir jusqu'où nous pouvons étendre le concept d'entrepreneuriat vert afin qu'il puisse couvrir la réalité environnementale. Nous interprétons cette réalité à travers différents paradigmes entrepreneuriaux. Ensuite, nous tenterons d'identifier les principaux déterminants pouvant intervenir pour favoriser la lecture entrepreneuriale de l'environnement, et expliquer les différents niveaux d'intégration environnementale.

I- Les concepts de l'entrepreneuriat

De façon plus particulière, le concept de l'entrepreneuriat tient compte de l'impact sur le milieu et de l'influence de ce milieu pour susciter le développement des entreprises en fournissant ressources et conventions plus ou moins stimulantes.

1.1- Définition de l'entrepreneuriat

Il existe de nombreuses définitions de l'entrepreneuriat, mais nous devons tous d'abord revenir à la définition originale. Le terme entrepreneuriat a été défini à l'origine par le professeur Howard Stevenson de la Harvard Business School. Sa définition est la suivante : L'entrepreneuriat est une opportunité de rechercher des ressources hors de votre contrôle. Poursuivre une certaine détermination et concentration impliquée dans l'effort. Cela signifie que l'entrepreneur voit des opportunités, mais il a besoin de ressources, telles que des compétences techniques spécifiques, ou Internet, c'est-à-dire la famille dans laquelle il est né ou des collègues qui lui permettent de voir différentes opportunités. L'entrepreneur a également un sentiment d'urgence, car lorsqu'il voit une opportunité, il veut agir immédiatement. En raison de cet aspect de son caractère, l'entrepreneur peut être impopulaire dans une entreprise établie parce que l'opération a été immobilisée et gérée et qu'il y a une peur du risque. En fait, l'opportunité est de mettre de nouvelles choses en place et de créer des innovations de rupture qui sont différentes des innovations. La différence de l'innovation réside dans son impact marketing et technique :

- D'une innovation incrémentale : le produit est ancien mais amélioré pour un marché déjà mature.
- D'une innovation adjacente : ajout de fonctionnalité sur un produit ancien pour agrandir le marché.

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?"

- D'une innovation de rupture : rendre un produit existant accessible au plus grand nombre en réduisant les fonctionnalités.
- D''innovation radicale : Consiste à créer un nouveau produit qui n'a jamais été pensé et de créer ainsi un nouveau marché.

Selon la définition de l'entrepreneur du professeur Howard, la ressource la plus importante est la détermination et l'enthousiasme pour le succès. Il doit pouvoir contaminer son entourage, et tout le réseau social suivra. Lorsque vous regardez les entreprises qui réussissent, il ne s'agit pas seulement de ventes, il s'agit également de la façon dont elles suscitent l'enthousiasme de nombreuses personnes pour leurs produits, services et résultats. Ces personnes comprennent : les employés, les clients, les investisseurs, les personnes qui recommandent le produit et en font la publicité, etc. On peut dire que ces personnes sont venues pour des raisons financières, mais lors de la phase de démarrage du projet, les fonds étaient insuffisants. Un entrepreneur doit faire rêver et enthousiasmer les gens pour son produit ou son service. La même chose s'applique à tout dans le processus d'investissement. AugmenterLe terme entrepreneuriat désigne l'action et l'effet d'entreprendre, un verbe qui fait référence au fait de mener à bonne fin une œuvre, un projet ou une affaire. L'objet de l'entrepreneuriat est normalement un projet qui est développé avec effort et qui fait face à plusieurs difficultés et/ou contraintes, dans le but de le mener à bout (à un point établi). Parfois, certains projets n'aboutissent pas, hélas.

L'usage le plus habituel du concept apparaît dans le cadre de l'économie et des affaires. Dans ce cas, l'entrepreneuriat est une initiative d'un individu qui assume un risque économique ou qui investit des ressources profitant ainsi d'une opportunité apportée par le marché.

La personne qui définit la vision (l'entreprise) et la stratégie et la met en pratique ou prend l'initiative de créer une petite entreprise est l'entrepreneur, le leader. Elle veut de l'enthousiasme, est prête à prendre des risques et a une meilleure vision de l'avenir que le présent. Ainsi, en temps de crise, l'entrepreneuriat s'avère souvent être une sortie/solution pour les chômeurs (ou du moins une opportunité de croissance) car il peut créer des emplois.

Les experts estiment que pour réussir, les entrepreneurs doivent posséder certaines compétences : flexibilité, vitalité, créativité, enthousiasme, etc. Ce sont toutes des valeurs nécessaires, car les entrepreneurs doivent faire face à toutes sortes de difficultés, et les personnes qui les inspirent doivent pouvoir s'adapter à la réalité changeante et même changeante.

1.2- les types de l'entrepreneuriat

Les entrepreneurs qui décident de démarrer une entreprise devraient se poser quelques questions avant de démarrer une entreprise. En fait, vous pouvez commencer par de nombreuses formes d'entrepreneuriat. Chacun d'eux a ses avantages et ses inconvénients. C'est pourquoi il est important de se familiariser avec les différents types d'entrepreneuriat afin de s'assurer de faire un choix éclairé sur le meilleur choix pour votre type d'entrepreneur. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes doivent utiliser des compétences entrepreneuriales, même lorsqu'elles travaillent dans de grandes organisations privées ou publiques. En fait, l'action entrepreneuriale peut prendre plusieurs formes, que ce soit pour vous-même, pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise.

Dans ce billet de blogue, il sera question des 5 types d'entrepreneuriat et de leurs avantages et inconvénients :

Entrepreneuriat par essaimage : Dans ce cas, les employés quittent complètement l'entreprise pour créer une entreprise. Cette société fournit un service, qui est un service de son prédécesseur. Habituellement, les personnes qui font cela sont des personnes expérimentées, bien informées et expérimentées. Ils utilisent également un carnet d'adresses auquel ils peuvent accéder dans leurs anciens emplois. Cette nouvelle entreprise peut être réalisée ou non avec l'aide de son ancienne entreprise.

L'intrapreneuriat : Les employés d'une entreprise peuvent avoir une idée d'entreprise, et cette idée se trouve être innovante. L'entreprise propose de financer l'employé, mais les services qu'il espère fournir resteront l'actif social de l'entreprise. Ces employés sont généralement des cadres avec des experts dans leurs domaines respectifs. Comme ils l'ont dit : Ils n'ont rien à prouver.

Ils se lancent de nouveaux défis. Il est à noter que tous les salariés n'ont pas cette envie.

L'entrepreneuriat ex-nihilo : C'est le type d'entrepreneuriat le plus populaire aujourd'hui. Cela inclut l'incubation d'une idée qui répond à des besoins clairs. C'est un long processus car nous partons de zéro dans un marché que nous ne maîtrisons pas toujours. Nous devons ajuster les idées que nous voulons développer afin de résoudre efficacement les problèmes observés.

La reprise d'entreprise : Comme son titre l'indique, il s'agit de reprendre une entreprise existante, qu'il s'agisse d'une PME, d'une startup ou d'une entreprise plus importante. Le cessionnaire peut choisir de créer une nouvelle société ou de reprendre une société existante. L'un des avantages de cette forme d'entreprise est la relation avec les clients et les

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?" fournisseurs, si elle est bonne. De plus, l'envoi d'informations de continuité ne profitera qu'aux entreprises performantes. Puisqu'il s'agit d'une entreprise existante, elle peut s'appuyer sur ses données actuelles et passées pour décrire sa structure et ses opérations. C'est un avantage car l'incertitude est réduite et le risque est également beaucoup réduit.

Entrepreneuriat social : C'est un type d'entrepreneuriat essentiellement consacré aux peuples. On ne cherche pas à faire beaucoup de profit parce que la cible visée n'est pas assez nantie. L'argent produit permet d'assurer le service dont bénéficieront ses populations ciblées. Les bibliothèques sont des illustrations parfaites dans ce cas d'entrepreneuriat.

II- L'entrepreneuriat vert au Maroc

Ce n'est que dans les années 1990 que les études sur l'entrepreneuriat vert ont vu le jour. Le terme est composé de deux mots : entrepreneuriat et vert. Dans ce sens, les auteurs à l'image de Blue (1990) Bennett (1991) et Berle (1991) sont les premiers à avoir adopté l'« entrepreneur vert » et l'« éco-entrepreneur » dans leurs recherches. L'étude de l'entrepreneuriat vert est « une tentative de comprendre l'impact que les individus et les organisations innovants peuvent avoir sur les environnements dans lesquels ils agissent: comment ils tentent d'imposer leur vision aux autres acteurs. Il vise à améliorer notre compréhension du caractère de ces acteurs et de la façon dont ils interagissent avec et transforment leur environnement » (Beveridge et Guy, 2005: 668). L'entrepreneuriat vert est donc un nouveau type d'entrepreneuriat, avec un engagement à la compatibilité environnementale. Il combine le sens des affaires avec la reconnaissance de la durabilité et d'autres principes du mouvement environnemental dans lequel la compatibilité avec l'environnement doit être spécifiée et définie en toutes circonstances (Arabiun et al., 2015). Selon Nikolaou et al., (2011), l'entrepreneuriat vert peut être défini comme une nouvelle entreprise en démarrage dans l'industrie de la production ou des services environnementaux qui se concentrent sur la préservation des ressources naturelles telles que l'éco-tourisme, le traitement des eaux usées, le recyclage, les énergies renouvelables et la biodiversité. Dans son ouvrage intitulé « Barriers and Triggers to Green Entrepreneurship », Pachaly (2012) souligne clairement que les différentes définitions de l'entrepreneuriat vert peuvent être classées en fonction des dimensions de l'entrepreneuriat auxquelles elles se réfèrent. Le tableau cidessous propose une compilation des définitions de l'entrepreneuriat vert en fonction de trois aspects.

L'entrepreneuriat vert est un choix d'engagement dans une économie verte. Il englobe les activités économiques, technologies, produits et services moins polluants qui visent à réduire

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?"
durablement les émissions de gaz à effet de serre et l'empreinte écologique, minimiser la pollution et économiser les ressources.

1-Les défis de l'entrepreneuriat vert au Maroc

A l'aire du développement durable, le développement économique est étroitement lié à la préservation de l'environnement et à la prospérité sociale. Aussi, au lendemain de la COP22, les problématiques liées au changement climatique et plus largement les enjeux liés au développement durable constituent actuellement un champ fertile pour l'entrepreneuriat vu les opportunités offertes, notamment en termes d'innovation pour répondre aux nouveaux défis inhérents à ces enjeux. Les défis de l'entrepreneuriat vert au maroc sont : Défis institutionnels et politiques des instruments d'appui limités ; Défis de coordination ; Défis de connaissance / compétence ; Défis sociaux culturels Défis financiers.

1.1- Défis institutionnels et politiques des instruments d'appui limités

Les Maroc doit améliorer leur condition institutionnelle pour l'entrepreneuriat vert. Certains pays adoptent des stratégies et des plans ou programmes nationaux de développement de l'entrepreneuriat de façon générale, en vue de réduire le chômage des jeunes dont le taux reste élevé. Sert, les aspects politiques de l'entrepreneuriat vert restent relativement nouveaux car le travail d'institutionnalisation et de réglementation n'avance pas à la même vitesse. Dans certains cas, l'existence de publiques ou de plans nationaux encourageant l'utilisation de processus de production propre ne se traduit pas toujours par des activités concrètes (cadre juridique / norme, suivi et sanction) sur le terrain. Le Maroc pris des mesures pour mieux aider les entrepreneurs, centraliser l'information et fournir des incitations à investir dans des startups. Mais le manque d'encouragement des secteurs environnementaux spécifiques, comme le recyclage, l'agriculture, les énergies ou la dépollution, empêche l'entrepreneuriat vert de se développer davantage.

1.2-Défis de coordination

Un écosystème en croissance mais fragmenté de nombreuses parties prenantes nécessaires à la construction d'un écosystème d'entrepreneuriat vert existent, mais les rôles de tous les acteurs de l'écosystème et du gouvernement sont encore peu précisés. En effet, au sein de l'écosystème il y a une faible synergie qui sont exacerbées par un manque de communication entre les principaux intervenants – à savoir le gouvernement et le secteur privé. Cela entraîne un soutien insuffisant aux activités entrepreneuriales en général et à l'entrepreneuriat vert en particulier.

1.3-Défis de connaissance / compétence

Les entrepreneurs manquent d'accompagnement et de soutien à différents stades là où existent des opportunités d'accompagnement pour les entrepreneurs verts dans les premières phases de leurs projets, il est constaté un manque de soutien lors de la phase de développement. Le manque d'information sur les marchés verts en Maroc conduit souvent les entrepreneurs verts à créer leurs produits avant même de voir s'il existe une demande ou une capacité de les écouler sur ce marché. De plus, la difficulté d'accès au marché vert fait que, souvent, les opportunités sont réservées aux grandes entreprises.

1.4-Défis sociaux culturels

Un concept d'économie verte peu connu la culture entrepreneuriale reste peu répandue, bien qu'il existe des organisations qui contribuent fortement à sa vulgarisation. Les concepts de durabilité et d'économie verte restent peu connus, voire totalement méconnus par la population marocaine. La contrainte culturelle a été relevée dans la mesure où les principales barrières à l'entrepreneuriat vert sont la perception sociale des entrepreneurs, l'absence et le manque de prise de conscience des bienfaits de l'économie verte, et la peur de l'échec.

1.5-Défis financiers

Une difficulté d'accès aux moyens de financement le principal défi pour tout porteur de projet est de trouver les moyens financiers pour démarrer son entreprise verte. L'entrepreneuriat est synonyme de prise de risques, et les sources classiques de financement ne prennent pas en compte les risques. Des opportunités existent, mais souvent elles ne concernent pas les projets en phase de conception, mais plutôt les projets avancés disposant de business plan. De façon générale, les premières phases des études de faisabilité sont financées par des fonds propres issus d'épargne personnelle et de contributions familiales. Ce type de financement est qualifié de capital-risque convivial, car fourni par les proches. Les projets d'entrepreneuriat vert doivent ainsi rivaliser avec d'autres secteurs de l'innovation technologique ou sociale.

2-Les opportunités de l'entrepreneuriat vert au Maroc

Dans la majorité des travaux qui s'inscrivent dans le champ de l'entrepreneuriat, les chercheurs reconnaissent l'opportunité comme le paradigme dominant, sans « opportunité », on ne peut parler d'entrepreneuriat³. Deux approches de l'opportunité ont été développées dans la littérature, la première relève de la perspective positiviste et voit dans celle-ci une

³ Bres L, Rauff E. Fillion L .G. (2011), « développement durable et entrepreneuriat » ; Colloque de l'Association des Sciences Administratives du Canada/Administrative Sciences Association of Canada (ASAC), Université du Québec à Montréal (UQAM), 2-5 juillet 2011.

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?" réalité objective que l'entrepreneur doit disposer des capacités et outils qui lui permettent de l'identifier et l'exploiter. Gartner (2003) avance qu'il existe un stock d'opportunités dans l'environnement qui attendent pour que les individus « vigilants » les reconnaissent. Alors que la seconde approche s'inscrit dans un perspectif constructiviste, où l'opportunité est une construction sociale naissant des Paradigme de l'opportunité. depuis le début des années 90, une attitude domine la majorité des publications sur la réalité environnementale selon laquelle le milieu naturel est devenu une opportunité profitable aux entreprises en matière de positionnement concurrentiel, de modernisation des procédés, d'amélioration d'image, d'exploitation de nouveau marché, de réduction gaspillage, etc⁴. Une opportunité n'est exploitée que si elle est perçue comme susceptible de dégager de la valeur au moins pour celui qui l'a identifiée. Au départ, les chercheurs qui défendent l'intégration de l'environnement dans l'entreprise comme source d'opportunité, justifient leur thèse en avançant que l'engagement environnemental, en l'absence de l'exigence de la communauté, et créateur de valeur pour l'entreprise à travers la réduction du gaspillage des ressources. Pour le Maroc les opportunités elles s'articuleront autour de quarts opportunités : Opportunités environnementales ; Opportunités stratégiques ; Opportunités économiques ; Opportunités sociales.

2.1- Opportunités environnementales

Stimuler l'innovation verte au niveau sociétal La nature est un capital pour le Maroc dans la mesure où l'entrepreneuriat vert prend en considération la variable nature et la mobilise sans pour autant la compromettre. Cependant, le Maroc est confronté à de nombreux défis environnementaux qui peuvent devenir de véritables opportunités économiques. Provenant principalement d'un niveau d'innovation technique tel que la réduction de la pollution, les processus de production propres et l'efficacité des ressources, l'entrepreneuriat vert va au-delà des aspects technologiques. Il peut nourrir une culture de la pensée basée sur le cycle de vie et stimuler l'innovation verte au niveau sociétal. En effet, les entrepreneurs verts contribuent à modifier la mentalité des gens en faveur d'une pensée plus verte et d'une demande accrue de produits et de services écologiques, renforçant le double effet de l'emploi et des gains environnementaux.

⁴ Boiral, O. (2005), « Concilier environnement et compétitivité, ou la quête de l'éco-efficience, Revue Française de Gestion, vol. 31, no. 158, p. 163-186.

2.2-Opportunités stratégiques

Un cadre institutionnel favorisant l'entrepreneuriat vert Aujourd'hui, la principale forme d'incitation à l'entrepreneuriat vert prend la forme de réformes des cadres juridique, institutionnel et financier pour encourager la création d'entreprises vertes. Par ailleurs, au vu de la prise de conscience mondiale des enjeux écologiques, les organismes internationaux apportent leur soutien aux pays d'Afrique à travers différents programmes d'appui à la transition vers une économie verte.

2.3-Opportunités économiques

Des effets positifs tant au niveau régional que local La création d'emplois verts compensera la suppression de certains emplois due à l'interdiction de la production de certains biens. Investir 2 % du PIB mondial dans le verdissement des dix principaux secteurs économiques pourrait assurer, à l'horizon 2050, une croissance économique élevée⁵. Cela en créant des emplois, en réduisant la pauvreté et en limitant les risques écologiques et les pénuries liées aux effets du changement climatique – comme une plus grande pénurie d'eau ou bien la perte de services écosystémiques. Le travail de l'entrepreneur vert valorise les savoir-faire et les produits locaux. L'impact local est réel : il s'agit de promouvoir le développement local et de créer des emplois durables. Les opportunités pour l'entrepreneuriat vert sont multiples et concernent les principaux secteurs d'activité, notamment l'agriculture, l'énergie, l'industrie, le tourisme, le transport, le bâtiment ou l'urbanisme. Dans cette optique, la transition vers une agriculture verte paraît indispensable pour assurer un avenir durable. La question énergétique constitue l'un des principaux défis pour le continent. L'efficacité énergétique dans le bâtiment, l'optimisation des transports en commun, le déploiement des énergies renouvelables – qui présentent un potentiel de développement considérable sur le continent africain – ou l'amélioration des procédés industriels sont autant de leviers d'action qui offrent des perspectives pour une économie verte et socialement inclusive.

2.4-Opportunités sociales

Une force de travail disponible au Maroc Avec une population jeune importante et sans emploi, un milieu rural précaire et une vulnérabilité au changement climatique importante, l'entrepreneuriat vert représente une opportunité d'emploi et de développement local inconditionnels afin d'assurer un développement économique durable au Maroc. Il s'agit d'un

⁵ Selon un nouveau rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement publié 11/02/2011, « investir 2 % du Produit intérieur brut (PIB) mondial dans dix secteurs clés permettrait de mettre en œuvre la transition vers une économie verte caractérisée par de faibles émissions de carbone et l'utilisation efficace des ressources ».

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?"
modèle de croissance économique qui prend en compte les domaines écologique et social :
l'entrepreneur social/vert participe au développement local en créant des emplois.

L'entrepreneuriat vert au Maroc requiert un esprit engagé et la promotion des produits verts qui sont au cœur du métier de l'entrepreneur vert.

Conclusion :

Aujourd'hui, l'entrepreneuriat vert a du potentiel au Maroc, même s'il existe encore un marché de niche, c'est toujours un domaine qui a suscité beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt. La crise du Covid-19 montre aussi l'urgence de changer les modes de vie actuels et de repenser les modèles économiques et sociaux.

D'autre part, les acteurs de l'écosystème marocain le savent bien et reconnaissent la nécessité d'accompagner le secteur à travers les différents programmes et partenariats qui ont été conclus, ainsi que le déploiement de mécanismes de financement vert. Une des missions du cluster solaire est de promouvoir et renforcer les projets portés par les entrepreneurs verts et d'inciter les jeunes en général à adopter les principes de l'économie verte afin de renforcer cette tendance et faire de l'emploi vert un levier de croissance.

La crise sanitaire a fragilisé et ralenti la dynamique d'entrepreneuriat vert, la majorité des startups ont connu un arrêt partiel voire total de leurs activités durant cette période. Néanmoins différentes initiatives ont également vu le jour, portées par les entrepreneurs marocains avides de contribuer à l'effort national afin de minimiser un tant soit peu l'impact du Covid-19.

En effet, le Maroc, un acteur engagé du développement durable en Afrique et dans le monde, veille à préserver un équilibre entre les dimensions environnementales, économiques et sociales, avec pour objectifs l'amélioration du cadre de vie des citoyens, le renforcement de la gestion durable des ressources naturelles et la promotion des activités économiques respectueuses de l'environnement. Et de noter que la prise de conscience grandissante des enjeux environnementaux permet de favoriser la transition vers une économie verte encourageant notamment le recours aux énergies renouvelables, l'agriculture durable, la gestion durable de l'eau, valorisation des déchets et l'éco-construction. A cet égard, elle a souligné que l'une des missions du Cluster Solaire consiste à promouvoir et à valoriser les projets portés par les entrepreneurs verts et d'inciter les jeunes en général à adopter les principes de l'économie verte afin de renforcer cette tendance et faire des métiers verts un levier de croissance. A travers son incubateur Greentech, le Cluster solaire soutient la

Numéro spécial : Publication des actes du colloque

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?"

promotion de l'innovation en matière de technologies propres et la création d'emplois verts. Il accompagne chaque année près d'une quarantaine de startups, entrepreneurs et porteurs de projets désireux de développer des solutions greens innovantes, et ce, grâce à un programme de formation , une assistance technique et un soutien financier. Le Cluster Solaire appuie également les startups lors du processus de levée de fonds à travers une mise à disposition d'experts dédiés, et une mise en relation ciblée avec fonds d'investissement et business angels via son programme d'accélération Green Business Booster, fait-elle observer.

La pandémie de Covid-19 qui a basculé l'économie mondiale dans une crise inédite n'a pas été sans conséquences sur la dynamique de l'entrepreneuriat vert, dans la mesure où de nombreux acteurs ont pâti des mesures de confinement et d'une baisse drastique d'activité. La crise liée au Covid-19 a fragilisé et ralenti la dynamique d'entrepreneuriat vert, la majorité des startups ont connu un arrêt partiel voire total de leurs activités durant cette période. Néanmoins, différentes initiatives ont également vu le jour, portées par les entrepreneurs marocains avides de contribuer à l'effort national afin de minimiser un tant soit peu l'impact du covid19.

Bibliographies :

- Banque mondiale (2017) : Igniting Climate Entrepreneurship in Morocco: Findings from the Climate Entrepreneurship and Innovation Ecosystem Diagnostic, disponible en ligne : <http://hdl.handle.net/10986/26651>.
- Contreras Cruz, Marcela, Messeghem, Karim, Catanzaro, Alexis « L'entrepreneuriat vert : une approche bibliométrique », XXVIIe Conférence Internationale de Management Stratégique 6-8 juin 2018, Montpellier.
- DRUKER. P (1990) « bien connaître votre affaire et réussir », les éditions d'organisation, Paris
- Fatima Zahra El Khalifa, « Entrepreneuriat vert: quatre questions », DG du Cluster solaire , 02/12/2020, Maroc
- [Favoriser l'entrepreneuriat climatique au Maroc : Rapport de la Banque mondiale,,Rapport annuel au parlement \(Italie\) sur la mise en œuvre de textes de loi ayant vocation à soutenir les startups et les PME innovantes. http://www.climasouth.eu/fr/node/430](http://www.climasouth.eu/fr/node/430).

"L'entrepreneuriat innovant à l'ère de la Covid-19 : Quelle réalité et quelles actions à entreprendre ?"

- Friday, QUELS SONT LES CONCEPTS ET CARACTÉRISTIQUES DE BASE DE L'ENTREPRENARIAT?, nextopen. Info, France, December 24, 2021. <https://nextopen.info/what-are-the-basic-concepts-characteristics-of-entrepreneurship/>.
- Ministère de l'Industrie, du Commerce et des nouvelles technologies (2008) Revue du Commerce et d'Industrie, n° 12, 2e trimestre, p. 23.
- Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies (2008), RAWAJ, Plan d'Action 2008 -2012.
- Morad NADI, Abdelaziz ELABJAN « L'ENTREPRENEURIAT VERT : QUELQUES REFLEXIONS POUR UNE EXTENSION DU CONCEPT » Revue Économie, Gestion et Société, N°19 août 2019.
- [Naneix Chloé, « La promotion de l'entrepreneuriat vert et de l'éco-innovation sociale au Maroc : État des lieux et recommandations des parties prenantes : Livre Blanc », Centre d'Activités Régionales pour la Consommation et la Production Durables, rapport, Economie de l'environnement couverture : Maroc, 2017.](#)
- ROCHDANE. H et AYEGOU. J (Mai 2009) « PME marocaines face à la mondialisation : quelles opportunités du système de franchise ? » Colloque international « la vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement mondialisé » 11es Journées scientifiques du Réseau Entrepreneuriat, 27, 28 et 29 mai 2009, INRPME, Trois-Rivières, Canada.
- ROSA LIN, JUSTINE WHITE « Entrepreneuriat vert : une cartographie du paysage marocain », 28 JUIN 2017. <https://blogs.worldbank.org/fr/voices/entrepreneuriat-vert-une-cartographie-du-paysage-marocain>